

ZARAFSHON MILLIY TABIAT BOG'INING EKOLOGIK HOLATI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Sh.E.Toshboltayeva, M.Z. Rasulov*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220143>

Annotasiya. Ushbu maqola Zarafshon milliy tabiat bog'ining tabiiy va ekologik holati, undagi landshaftlar dinamikasi hamda tabiiy va antropogen omillar ta'sirida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar tahlil qilingan. Milliy tabiat bog'i muhofaza qilinadigan hudud sifatida uning ahamiyati hamda bioxilma-xilligini saqlab qolishdagi roli va ekotizimiga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: to'qayzor, daryo suv sathi, milliy tabiat bog'i, qo'riqxon, Qizil kitob, bioxilma-xillik, landshaft, muhofaza qilinadigan hududlar, ekologiya.

Аннотация. В данной статье анализируются природно-экологическое состояние Зарафшанского национального природного парка, динамика природных ландшафтов, а также экологические проблемы, возникающие под воздействием природных и антропогенных факторов. Рассматривается значение национального природного парка как охраняемой территории, его роль в сохранении биоразнообразия и влияние на экосистему.

Ключевые слова: тугай, уровень воды в реки, национальный природный парк, заповедник, Красная книга, биоразнообразие, ландшафт, охраняемые территории, экология.

Abstract. This article analyzes the natural and ecological state of the Zarafshan National Park, the dynamics of natural landscapes, and the environmental issues arising due to natural and anthropogenic factors. The significance of the national park as a protected area, its role in biodiversity conservation, and its impact on the ecosystem are scientifically examined.

Keywords: riparian forest, river water level, national natural park, nature reserve, Red Book, biodiversity, landscape, protected areas, ecology.

Zarafshon daryosining boshlanishi Zarafshon tog' muzliklaridan 2700-2800 metr balandlikdan boshlanadi. Mastchoh nomi bilan boshlanib Fandaryo qo'shilgach yerik suv hajmiga ega bo'ladi. Uzunligi 877 km bo'lib Amudaryoga yetmasdan Sandiqli cho'lga singib ketadi.

1-rasm. Zarafshon milliy bog'i landshafti.

Zarafshon daryosi qirg'oq bo'ylab cho'zilgan Zarafshon milliy tabiat bog'i ham eng noyob to'qayzorlardan hisoblanadi. U 1975-yil Zarafshon daryosi qirg'og'idagi to'qayzorlarni muhofaza qilish uchun Zarafshon qo'riqxonasi nomi bilan tashkil etilgan. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-fevraldagi qarori bilan Zarafshon milliy tabiat bog'i deb nomlandi. Maydoni 2426.85 ga. Bog' Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'i bo'ylab 47 km masofaga cho'zilgan bo'lib, daryo oqimi bo'ylab Ravodxo'ja to'g'oni va Cho'ponota tepaligigacha bo'lgan hududni o'z ichiga oladi. Eni juda qisqa, ayrim joylari 400-500 metr, ayrim joylari esa 1000-1400 metrni tashkil etadi. Bu hudud dengiz sathidan 620-900 metr balandlikda joylashgan hisoblanadi.

2-rasm. Zarafshon daryosi landshafti.

Bazi joylarini asosan toshloq maydonlar egallaydi. Zarafshon daryosi havzasi Zarafshon va Olay tizmalarining tutashgan joyidan boshlangan. Bu daryo havzasi Poleazoy va Mezazoy eralarida sodir bo'lgan o'zgarishlar natijasida paydo bo'lgan tog' jinslaridan tashkil topgan. To'qay landshafti-bu daryo vodiylari bo'ylab joylashgan, namsevar o'simliklar va boy hayvonot

dunyosiga ega bo'lgan ekotizimdir. To'qaylar odatda qurg'oqchil yoki yarim qurg'oqchil hududlardagi daryolar, soylar va ko'llar atrofida shakllanadi. To'qaylar Markaziy Osiyoning eng yerik daryolari qirg'oqlarida, ensiz tasma shaklida joylashgan biotoplardan hisoblanadi. Afsuski, to'qay o'rmonlari ushbu hududning eng ko'p aziyat chekayotgan ekotizimlaridan bo'lib qolayapti. Toqay landshafti tabiat muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular suv havzalari ekotizimini himoya qiladi, iqlimni yumshatadi va ko'plab tirik organizmlar uchun yashash muhitini yaratadi. Biroq, so'nggi yillarda inson faoliyati (sug'orish tizimlari, o'rmonlarning kesilishi, sanoat chiqindilari) sababli toqaylar qisqarib bormoqda. Shu sababli ularni saqlab qolish muhim ekologik vazifalardan biri hisoblanadi. To'qaylar asosan Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Chotqol va boshqa daryolar bo'ylab toqay zonalari uchraydi.

Iqlim sharoiti, Milliy bog'ning iqlim sharoiti juda o'zgaruvchan, bahorda namlik yuqori, havo harorati ham yuqori bo'ladi, yozi esa issiq va quruq. Bog'ning iqlimi o'rta yer dengizi iqlimiga o'xshab ketadi. Yillik yog'in miqdori 400 mm ni tashkil etadi. Yog'ingarchilik kam bo'lgan paytlari esa **100 mm** ga yetadi. Relyefi tekisliklardan iborat. Tuprog'i daryo olib kelgan yotqiziqlar ya'ni, qumoq va bo'z tuproq. Zarafshon Davlat tabiiy milliy bog'ining faunasi juda boy, bir necha endimiklar ham uchraydi. Bular:

Sut emizuvchilarning 24 ta;

Baliqlarning 18 ta;

Malyuskalar 26 ta;

Qushlar 207 ta;

Suvda ham quruqlikda yashovchilar 2 ta;

Hashorotlarning 88 ta turlari uchraydi.

Shundan O'zbekiston Respublikasining "**Qizil kitobi**" ga baliqlarning 2 ta, malyuskalarni 2 ta, sut emizuvchilarning 2 ta, qushlarni 26 ta turi kiritilgan. **Xalqaro „Qizil kitob“**ga esa, baliqlardan 1, qushlardan 9 ta, sut emizuvchilardan 2 ta hayvon turi kiritilgan. Milliy bog'ga 1990-yili Buxoro viloyatidan 10 bosh Buxoro xonguli bo'g'isi olib kelingan. Hozirgi kunda atrofi ulangan yopiq 6 ga maydonda 23 bosh va ochiq tabiatda 100 boshdan ortiq Buxoro xonguli bo'g'ulari mahalliy sharoitga moslashib ko'payib bormoqda. Bu hayvon Milliy bog'ning ramzi sifatida tabiatga o'zgacha ko'rk berib turadi. Bo'g'ular Jomboy tumani tabiat bog'iga yaqin

3-rasm. Milliy bog'dagi qushlar.

Qishloqlarida o'tlab yurganliklari kuzatilgan. Afsuski mahalliy aholi tomonidan hayvonlarni ovlash va kantrabanda holatlari ham uchragan. Bundan tashqari Milliy bog'da qirg'ovul, qizg'iy, to'ng'iz, tulki, shoqol kabi hayvonlarni uchratish mumkin.

4-rasm. Buxoro xonguli bo‘g‘isi.

Zarafshon milliy tabiat bog‘ining o‘simlik dunyosi (faunasi) da 300 dan ortiq o‘simliklar turi uchraydi. Bu o‘simliklar turli oilalarga mansub jumladan:

G‘alla gullilar- 48 ta;

Murakkab guldoshlar - 40 ta;

Dukkakdoshlar - 23 ta;

Qaramdoshlar - 20 ta;

Ranodoshlar - 16 ta turini o‘z ichiga oladi.

Dorivor o‘simliklarning 80 dan ortiq turi aniqlangan. Bulardan: dala qizqbo‘g‘imi turli toronlar, jingalak otquloq, qizil zirk, namatak, zubtirim, yalpiz va chakanda va boshqalar kiradi. Manzarali o‘simliklar 20 dan ortiq turini tashkil etadi, ularga kesselring savrinjoni, ekselriyon, ilonpechak, qizg‘aldoqlar va gulhayrlar kiradi. Texnik o‘simliklar esa 23 turini tashkil etadi, ularga terak va tolning har xil turlari, iriantus va boshqalar kiradi. Ulardan O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kesselring savrinjoni kiritilgan. Umuman olganda Zarafshon Milliy bog‘ini “Samarqandning o‘pkasi” deb atasak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Hozirgi kunning asosiy muommolaridan biri atrof muhitga alohida etibor berish, tabiatni saqlash, bioxilmahillikni o‘rganib, o‘simliklarni muhofaza qilish, kompleks saqlash va tiklash yo‘llarini o‘rganishgan.

Ohirgi paytda dunyo bo'yicha, bu qatorda O'zbekiston hududida ham o'rmonlarning sathi, u yerda tarqalgan tirik organizimlarning miqdori, ularga iqlim sharoitining tasiri, bundan tashqari antropogen omillarning pressing salbiy ta'sir etganligini kuzatishimiz mumkun. Ammo bunday sharoitda o'rmonda o'sadigan o'simliklarning ximoya qiladigan ahamiyati kuchli bo'lib, tabiiy muhitning ekologik munosabatini saqlash imkoniyatiga ega. O'zbekiston hududida daryo bo'ylarida tarqalgan to'qayzorlar boshqa o'rmonlar orasida alohida o'rinni egallaydi. Ularning ahamiyati tirik tabiat hayotida juda kattadir. O'rmonlarda o'sadigan o'simliklar ta'sirida tashqi muhit kislarod bilan taminlanadi, atmosfera havosining namligi ortadi, tuproqlar turli iflos moddalardan va shamol eroziyasidan himoya etiladi va shamol kuchi susayadi. O'rmonda o'sadigan o'simliklar havoni tozalaydi, aholi uchun dam olish uchun juda foydali joy bo'lin hisoblanadi, o'sadigan o'simliklarining ko'pgina xalq xo'jaligida ahamiyati katta, chunki ular oziqabob, dorivoriy, manzarali, texnikaviy va boshqa sohalarda keng qo'llanilishi mumkun.

Umuman olganda o'rmonlarni ahamiyati juda katta, chunki ular suvlarini daryolarda saqlaydi. Bu yerda o'sadigan o'simliklar tuproq sho'rlanishi oldini oladi. O'simliklar ta'sirida bug'lanish jarayoni sekinlashadi, havoni pastki qatlamlarini namligini oshiradi, bu esa sug'orish uchun sarflanadigan suv miqdorini kamaytiradi. Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha Butunjahon jamg'armasining 200 ekotizimlar ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari, tugayzor o'rmonlari maydonining qisqarishi suv yetishmovchiligi, sho'rlanish va daryolarning gidrologik rejimining o'zgarishi bilan bog'liq. Zarafshon daryosi qirg'oqlaridan tinimsiz qum va shag'al qazib olinishi natijasida mahalliy aholining o'rmon resurslaridan noto'g'ri foydalanishi ham zarar yetkazishi kuzatiladi. Tugayzorlarda faol antropogen ta'sir natijasida tabiiy komplekslarning degradatsiyasi kuzatiladi. So'nggi yillarda tugayzorlarga ajratilgan maydon qisqardi, buning natijasida bioxilma-xillik kamayib, tuproqlarning degradatsiyasi va cho'llanish jarayoni kuzatilmogda. O'rmon hududlarining qisqarishi abiotik, biotik va antropogen omillar ta'sirida davom etmogda, ammo o'rmonlarning tabiiy va sun'iy tiklanishi yetarli darajada emasligi aniqlangan.

Zarafshon milliy tabiat bog'i atrofida ko'plab qishloqlar joylashgan. Aholiga oziq-ovqat va yoqilg'i yetishmovchiligi sababli ular tabiiy holda o'sadigan daraxt va butalarni kesmogda. Buning natijasida ko'plab o'simliklar yo'qolish arafasida. Zarafshon milliy tabiat bog'i hududida kuchli antropogen ta'sir kuzatiladi, chunki atrofida ko'plab qishloqlar joylashgan. Shu sababli, izlanish ishlarini olib borish uchun bu hudud qiziqarli joy hisoblanadi. Ekologik holatning o'zgarishi ushbu hududda o'sadigan o'simliklarning turlariga va ularning soniga ta'sir qiladi. O'simlik turlarining hozirgi holatini o'rganish, ularning tarqalishi va ekotizimlardagi ishtirok darajasini aniqlash dolzarb hisoblanadi. Bizning izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, muhofaza etiladigan hududlar yaqinida yashovchi aholi ushbu hududlarga kirib, daraxt va butalarni kesadi hamda chorva boqadi. Ushbu jarayonlarning ta'sirini o'rganish ham juda muhim.

Shu sababli, bunday joylarda kompleks izlanishlarni olib borish o'rinli hisoblanadi. Milliy bog' hududida maxsus monitoring tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bu kuzatuv, nazorat va bioxilma-xillik hamda tabiiy muhit holatini baholashni o'z ichiga oladi. Bioxilma-xillik monitoringiga tabiiy ekotizimlarni nazorat qilish va tahlil qilish, biologik obyektlar – turlar va populyatsiyalar holati bo'yicha kuzatuv olib borish kiradi. Birinchi navbatda, yuqorida keltirilgan vazifalarni hisobga olgan holda o'simliklarning bioxilma-xilligini inventarizatsiya qilish lozim. Asosiy e'tibor biozenozlarning holati, o'simliklarning tiklanishidagi sukcesion jarayonlarning dinamikasi va tabiiy komplekslarni tiklash bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlarga qaratiladi.

O'zbekistonda ekologiyani muhofaza qilish choralari doirasida bir nechta daryolarda, jumladan, Zarafshon daryosida ham qum va shag'al olishga moratoriy e'lon qilingan edi. Biroq,

shunga qaramay, Samarqand viloyatida joylashgan bu daryodan qurilish materiallarini qazib olish ishlari davom etmoqda. O'rganishlar natijasiga ko'ra, Zarafshon daryosidan noruda resurslardan qum va shag'alni katta miqdorda qazib olish yer osti suvlari darajasining pasayishiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Oxirgi 10 yil ichida daryoning suv sathi 6-8 metrgacha tushib ketgani aniqlanmoqda. Bu esa o'z navbatida, Samarqandning tabiiy "o'pkasi" deb hisoblanadigan Zarafshon milliy tabiat bog'ida o'simlik va daraxtlarning qurib qolishiga olib kelmoqda. Daraxtlarning qurishi va milliy tabiat bog'iga yetkazilayotgan zarar ekologik muvozanatga jiddiy tahdid soladi. Moratoriy shunga o'xshash zararli faoliyatlarni oldini olish uchun joriy etilgan bo'lsa-da, uning amalda to'liq tatbiq etilmayotgani sababli, daryolarimiz va o'simliklar dunyosi xavf ostida qolmoqda. Mutaxassislar fikriga ko'ra, Zarafshon daryosidagi tabiiy resurslardan foydalanish qat'iy nazorat ostiga olinmasa, bu nafaqat tabiiy ekotizimga, balki inson salomatligiga ham jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Shu bois, Zarafshon milliy tabiat bog'i kabi muhim ekologik hududlarni asrab qolish va ulardagi biologik xilmaxillikni saqlab qolish bugungi kunning muhim vazifasidir. Mazkur muammoning yechimi sifatida, mutasaddi idoralar va jamoatchilikning birgalikda choralar ko'rishi, moratoriyga qat'iy rioya qilish, daryo va atrof-muhitni muhofaza qilish masalasida faol ishlashi zarur.

Turizm va rekreatsiya imkoniyatlari

Ekoturizm: Zarafshon milliy bog'i o'zining tabiiy go'zalligi, noyob o'simlik va hayvonot dunyosi bilan ekoturizm uchun qulay joy hisoblanadi. Sayyohlar uchun maxsus yo'laklar, piyoda yurish (trekking) marshrutlari va dam olish maskanlari tashkil etilishi mumkin. Tarixiy va madaniy merosga yaqinligi: Samarqand shahri yaqin joylashgani bois, milliy bog'ga tashrif buyuruvchilar o'z sayohatlarini tarixiy obidalar bilan birlashtirishlari mumkin. Bu esa turizm sanoatini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

5-rasm. Zarafshon milliy tabiat bog'ining ko'rinishi.

Hududdagi toza havo, tog' manzaralari va daryo bo'ylari oilaviy dam olish maskanlari va sanatoriyalar tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi. Hududda rekreatsiya va turizmni rivojlantirish uchun 10 yillik dastur ishlab chiqarildi, bunga ko'ra sayohatchilar milliy bog'dagi qizil kitobga kiritilgan Zarafshon qirg'ovulini tomosha qilish, chakanda plantatsiyalarini tomosha qilib, buxoro xongulini odamlardan qo'rqmasdan bemalol yashab kelayotganini ko'rish mumkin. Bu imkoniyatlar nafaqat ichki balkim xorijiy sayyohlarni hududga jalb qila oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алибеков Л.А - Эколого–географические проблемы Центральной Азии. Под редакцией академика РАН. А.Г.Бабаева. Изд.СамГУ «Самарканд». 2010 г.

2. "Экономика и социум" №10(125) 2024
3. Toshmatov Z.T. Zarafshon daryosi havzasining ekologik muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari. — “Geografiya va tabiiy resurslar” jurnali, 2021, №2.
4. Rasulov Sh. O‘zbekiston ekologiyasi: muammolar va istiqbollari. — Toshkent: “Ilm ziyo”, 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi. Zarafshon milliy tabiat bog‘i bo‘yicha ekologik monitoring hisobotlari. — T.: Ekologiya vazirligi nashriyoti, 2022.
6. Norqulova M. Markaziy Osiyodagi milliy bog‘lar va ularning ekologik ahamiyati. — “Ekologik tadqiqotlar” jurnali, 2021, №4.
7. Raximov A., Ergashev A. O‘zbekiston Respublikasining maxsus muhofaza etiladigan tabiiy hududlari. — Toshkent: Ekosan, 2019.